

WP3 - INDUSTRIE CREATIVE

PROPOSTA DI RIFORMA

Sommario

<i>1. PROFILI DI CRITICITÀ IN SEDE DI RECEPIMENTO DELLE NUOVE NORME SULLA REMUNERAZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA</i>	3
<i>1.1 LA POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE DELLE NORME</i>	3
<i>1.2 LA TRASPARENZA E I SUOI COSTI</i>	5
<i>1.3 SUL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE</i>	6
<i>1.4 IL DIRITTO DI REVOCA</i>	6
<i>1.5 APPLICABILITÀ NEL TEMPO</i>	8
<i>1.6 SULLA LEGGE APPLICABILE – DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO</i>	7
<i>2. PROPOSTA DI RIFORMA</i>	9

Il presente Report costituisce il quarto deliverable (D3.4) del Work Package 3 (Industrie Creative). Nella prima parte vengono analizzate le principali criticità emerse a seguito del recepimento e dell'applicazione delle nuove norme volte a garantire una remunerazione adeguata e proporzionata agli autori in un mercato sempre più complesso e frammentato. Nella seconda parte vengono presentati punti sintetici con possibili proposte di riforma.

1. PROFILI DI CRITICITÀ IN SEDE DI RECEPIMENTO DELLE NUOVE NORME SULLA REMUNERAZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA

1.1 La possibile sovrapposizione delle norme

Prima dell'attuazione della direttiva CDSM, in Italia erano già presenti regole sulla remunerazione, che nella legge italiana sul diritto d'autore si trovano nelle disposizioni degli articoli 18 bis, comma 5 e 80, comma 2, lett. f) l.a. (in materia di diritti d'autore e connessi di noleggio e prestito su opere fonografiche, cinematografiche, audiovisive e assimilate); degli articoli 46, comma 3 e 4, 46bis comma 1, 2, 3 e 84, comma 2 e 3 l.a. (in materia di diritti esclusivi d'autore e diritti connessi sull'opera cinematografica); degli articoli 73, comma 1 e 73bis l.a. (con riferimento ai diritti connessi di produttore e artisti per la riproduzione e diffusione di fonogrammi); dell'articolo 86 l.a. (con riferimento al diritto esclusivo dell'autore di bozzetti di scene teatrali) e dell'articolo 88, comma 3 l.a. (con riferimento ai diritti connessi del fotografo)¹, all'art. 130 (con riguardo all'autore nei contratti di edizione) e all'art. 180 co. 5 l.a. (per la ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione collettiva).

Come si è rilevato nel deliverable n. 1, il d.lgs. 177/2021 di attuazione della dir. CDSM introduce alcune norme nuove di applicazione generale, tra le quali spicca l'art. 107 co. 2 l.a., e modifica alcune tra le disposizioni poc'anzi richiamate. Non sempre si preoccupa tuttavia di coordinare espressamente questo complesso di norme. Quando lo fa, lascia più di un dubbio sull'esatto contenuto precettivo che si deve ricavare dalla disciplina che ne risulta.

Merita di essere qui richiamato in particolare il problema relativo al coordinamento tra l'art. 107 co. 2 l.a. e talune disposizioni relative alle opere cinematografiche ed audiovisive. L'articolo 107 l.a. comma 2 stabilisce che gli autori e gli AIE che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o materiali protetti hanno diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti in questione nonché commisurata ai ricavi derivanti dallo

¹ Cfr. NIVARRA, *L'equo compenso degli autori*, in AIDA, 2005, 114 ss.; L.C. UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi*, Scritti, II ed., Giuffrè, Milano, 2000, 83; in ALVISI C., *L'equità dei compensi per lo sfruttamento delle risorse di proprietà intellettuale*, in AIDA, 2021, 163.

sfruttamento, tenendo conto delle caratteristiche del settore e di eventuali accordi collettivi, “*fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84...*”. In sintesi, l’articolo 46-bis, comma 1, 2, 3, garantisce agli autori di opere cinematografiche, compresi traduttori e adattatori dei dialoghi, un compenso adeguato per ogni forma di sfruttamento delle loro opere (via etere, cavo, satellite o altri utilizzi economici). L’articolo 84, comma 2 e 3, riconosce agli artisti interpreti ed esecutori di opere cinematografiche e teatrali un equo compenso per le trasmissioni e un compenso aggiuntivo per ogni ulteriore utilizzazione economica distinta.

In linea con quanto indicato nel considerando 73 della direttiva CDSM, gli Stati membri sono liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata tramite meccanismi esistenti (come previsto dagli articoli 46-bis e 84, per la verità in parte riformati) o di nuova introduzione. Questo solleva il dubbio se l’articolo 107 si applichi soltanto nei casi in cui non siano già presenti meccanismi che garantiscano un compenso equo basato sui ricavi generati,² evitando così pagamenti duplicati. In particolare esiste il rischio che per gli stessi diritti si creino due flussi di pagamento distinti: uno previsto dagli articoli 46-bis e 84 e un altro aggiuntivo dall’articolo 107, comma 2. Questo doppio compenso potrebbe risultare un vantaggio eccessivo per autori e AIE, creando dubbi sull’equilibrio tra il diritto a una remunerazione adeguata e la fattibilità economica per i soggetti obbligati al pagamento.

Queste e consimili incertezze interpretative e applicative parrebbero tuttavia superabili grazie al richiamo, nel secondo comma dell’articolo 107, alle “particolarità del settore di riferimento”. La norma lascia intendere che le “particolarità” del settore non determinino l’azzeramento del diritto alla remunerazione adeguata e proporzionata ma che possano incidere sulla sua declinazione in concreto. Tale principio trova fondamento nel considerando 73 della Direttiva CDSM³, secondo il quale la determinazione della remunerazione deve avvenire alla luce di tutte le circostanze del caso, comprese le prassi di mercato e le modalità di sfruttamento delle opere.⁴ In relazione al problema specifico presentato poc’anzi, si può pervenire alla conclusione che nel campo cinematografico e audiovisivo la remunerazione adeguata e proporzionata stabilita contrattualmente possa assumere la configurazione usuale di compenso a stralcio per il trasferimento al produttore dell’esclusività nel godimento del diritto di utilizzazione economica, al quale si aggiunge una componente proporzionale

² MARZANO P., *La prassi contrattuale tra artisti ed autori ed i loro cessionari. Profili critici*, in (a cura di) Bixio M. L., *Crisi e resilienza del diritto d’autore. Il recepimento italiano della direttiva 2019/790*, Giappichelli, 2024, 243.

³ *Ibidem*, 242.

⁴ COGO A., *Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata*, *Giurisprudenza Italiana*, Vol. 174, 1304.

esigibile direttamente nei confronti degli aventi causa di quest'ultimo sulla base delle norme già richiamate e, per effetto della riforma dell'art. 46 co. 4 l.a., con estensione anche all'utilizzazione cd. primaria in sala.

Per quanto la soluzione interpretativa ora prospettata – peraltro già proposta in dottrina – possa condurre a risultati complessivamente ragionevoli ed equilibrati, resta il fatto che una chiarificazione del testo normativo potrebbe (nel caso esaminato così come negli altri prospettabili) evitare incertezze, ritardi nell'applicazione e conflittualità che potrebbero non tardare a manifestarsi.

1.2 La trasparenza e i suoi costi

Fino alla metà degli anni 2000, gli artisti interpreti ricevevano rendiconti cartacei, con tutte le tempistiche e complessità legate a questo sistema: la casa discografica o di produzione era infatti tenuta a processare i dati, redigere i rendiconti e inviarli fisicamente agli aventi diritto. Negli ultimi anni c'è stata una spinta significativa verso l'adozione di strumenti informatici, finalizzati a rendere più trasparente, visibile e accessibile la rendicontazione per gli aventi diritto.

Con l'introduzione delle piattaforme digitali, il processo è diventato più rapido ed efficiente e i rendiconti sono oggi sempre più dettagliati, come rafforzato anche da quanto previsto nella Direttiva CDSM e recepito nella normativa nazionale. Da quanto previsto nell'articolo 110-quater della l.a., il dovere di informazione imposto agli aventi causa degli autori e AIE nonché agli utilizzatori secondari (“se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie”, art. 110quater, co. 3 l.a.) garantisce che la remunerazione degli autori sia basata su informazioni complete e aggiornate sullo sfruttamento delle opere.

In pratica, nei contratti che prevedono il pagamento di royalty, cioè un corrispettivo proporzionale anziché fisso, è previsto l'obbligo di inviare rendiconti periodici in tempo reale ed efficaci, al fine di garantire trasparenza e corretta liquidazione delle somme dovute. Dunque, non si può negare che gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa comportino costi significativi per le imprese culturali, che devono implementare e mantenere sistemi informatici adeguati; tuttavia, pur rappresentando un onere, tali obblighi assicurano che la remunerazione degli autori sia corretta e trasparente, anche se non tutte le imprese riescono a sostenerli facilmente.⁵

⁵ Sull'adempimento di tale obbligazione vigila l'Agcom, che può irrogare sanzioni amministrative al soggetto inadempiente, ma non viene dotata di poteri ispettivi finalizzati alla verifica dell'esatto adempimento da parte di licenziatari e sublicenziatari (ciò che sembra invece consentito dal considerando 76) in ALVISI C., *L'equità dei compensi per lo sfruttamento delle risorse di proprietà intellettuale*, in AIDA, 2021, 168-169.

1.3 Sul meccanismo di adeguamento contrattuale

L'intenzione, già del legislatore europeo, di garantire ad autori e artisti una protezione ampia, azionabile anche nei confronti degli aventi causa dei loro contraenti diretti, senza distinzioni, comporta un aumento della complessità operativa della disposizione qui considerata. In particolare, rischia di scontrarsi con uno dei principali problemi del settore, ovvero la tracciabilità dei soggetti coinvolti. Nel settore musicale e audiovisivo, ad esempio, si tratta spesso di una lunga catena di contratti e di intermediari, il che rende estremamente difficile monitorare correttamente tutti i passaggi e garantire l'effettiva applicazione del meccanismo di adeguamento contrattuale. Resta peraltro da capire, anche a questo proposito, quale sia il possibile influsso sulla valutazione di adeguatezza *ex post* del corrispettivo delle regole ulteriori sulla remunerazione presenti nel sistema.

1.4 Il diritto di revoca

Il cd. diritto di “revoca” introdotto all'art. 110-septies l.a. è configurato come diritto alla risoluzione del contratto o alla menomazione del carattere esclusivo della concessione in licenza. Tale inquadramento suscita di per sé qualche perplessità. Perplessità alle quali si aggiungono quelle procurate dall'analisi delle regole di disciplina che dettagliano il diritto alla “revoca”.

Così, ad esempio, si tratta di una disposizione che lascia – come già la direttiva – dubbi sulla determinazione del suo effettivo campo di applicazione e, segnatamente, sulla sua riferibilità a qualunque cessione o concessione di diritti in esclusiva oppure soltanto a quelle che prevedano espressamente o, ancora, per lo meno implicitamente un impegno del cessionario o licenziatario a dare effettivamente corso all'utilizzazione dell'opera o della prestazione protetta.

Per altro verso, fonte d'incertezze appare l'identificazione normativa al comma 3 dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto qui considerato in relazione alle opere e più in generale ai contenuti sui quali convergono i diritti d'autore e/o connessi di molti.

Il tenore letterale dell'art. 110-septies co. 4 l.a. non rende chiaro quando il termine per la pubblicazione eventualmente stabilito per contratto possa ritenersi “congruo” se contenuto in due oppure in cinque anni.

Infine, la norma sulla “revoca” non chiarisce se il diritto di “revoca” sia esercitabile solo nei confronti del cessionario diretto contraente dell'autore o dell'artista, come parrebbe doversi dedurre dal testo della norma e dalla corrispondente disposizione della direttiva, o se sia viceversa una pretesa che, come quella all'adeguamento della remunerazione originariamente pattuita, segua il diritto di utilizzazione nel suo insieme o nelle frazioni nelle quali venga eventualmente scomposto. Inoltre, neppure è chiaro se, in caso di licenza esclusiva o di cessione riferita ad una molteplicità di forme di

utilizzo economico dell'opera o della prestazione, esso sia azionabile per ciascuna di esse distintamente o se viceversa l'esercizio di taluni diritti precluda la revoca della cessione o dell'esclusività degli altri. Ciò crea incertezze tanto per gli autori e gli artisti quanto per i loro aventi causa diretti e indiretti.

1.5 Applicabilità nel tempo

Un altro punto importante risulta la possibile retroattività delle norme. Secondo l'Articolo 26 della Direttiva CDSM, le nuove regole si applicano a partire dal 7 giugno 2021 anche alle opere e ad altri materiali già protetti dal diritto nazionale. Tuttavia, l'articolo 26(2) della Direttiva stabilisce che non devono essere pregiudicati "atti conclusi e diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021". Inoltre, l'art. 27 aggiunge che i contratti di cessione e licenza sono soggetti agli obblighi di trasparenza a partire dal 7 giugno 2022. Nel complesso, potrebbe ricavarsene che la disciplina della remunerazione adeguata e proporzionata deve essere applicata quantomeno ai contratti stipulati a far data dal 7 giugno 2021, salvi gli obblighi di trasparenza che decorrerebbero dal 7 giugno 2022. Si potrebbe tuttavia opinare che le nuove norme dovrebbero trovare applicazione anche in relazione ai contratti stipulati anteriormente, seppure limitatamente ai loro effetti futuri. Per conseguenza, il diritto all'adeguamento, il diritto di revoca e le regole sulla trasparenza potrebbero essere invocate anche in relazione a questi accordi. Ciò che potrebbe apparire equo anche in considerazione della durata lunghissima dei diritti d'autore e connessi che costituiscono l'oggetto dei contratti qui considerati.⁶

Nell'articolo 3, comma 1 del d.lgs. n. 177 dell'8 novembre 2021 si indica che "le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021." Parrebbe doversene dedurre che le nuove regole non si applichino ai contratti già chiusi e ai diritti già ottenuti prima della data di applicazione. Ma non è detto, siccome l'applicazione dei principi generali del diritto intertemporale suggerirebbe invece di applicare le norme nuove agli effetti futuri dei contratti già conclusi e, in assenza di una indicazione inequivocabile in senso contrario, potrebbe sostenersi che il legislatore non abbia in realtà voluto effettivamente escluderne l'applicazione.

⁶ Per considerazioni in qualche misura analoghe v. European Copyright Society (ECS), *Comment of the European Copyright Society Addressing Selected Aspects of the Implementation of Articles 18 to 22 of the Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market*, 2020, 10-11; in Italia v. Cogo, *Artt. 18-23 dir. UE 790/2019. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata*, in *Giur. It.*, 2022, 1296.

Per le imprese, ciò potrebbe tradursi nella necessità di riaprire i bilanci, rivedere i contratti in essere e affrontare un livello di incertezza potenzialmente destabilizzante. Basti pensare, ad esempio, alle opere cinematografiche, spesso realizzate attraverso una complessa catena di contratti. In questo contesto, accorrebbe chiarire se il primo contratto debba “trascinare” i successivi, con l’effetto di assoggettare l’intera catena contrattuale alla nuova disciplina, oppure se la nuova disciplina debba applicarsi solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

Ad ogni modo, il 4 aprile 2023, il Tribunale di Firenze è stato chiamato a decidere su una causa in cui alcuni autori chiedevano la risoluzione di contratti di edizione musicale, invocando l’art. 110-septies della l.a., che attua l’art. 22 della Direttiva CDSM. Questa norma consente agli autori di risolvere un contratto se l’opera concessa in licenza non viene sfruttata per un periodo di tempo ragionevole. La questione centrale riguarda l’applicazione nel tempo di questa norma.

Il Tribunale di Firenze ha escluso che la nuova disciplina sulla revoca introdotta dalla Direttiva CDSM e recepita dal decreto 177/2021 possa essere applicata retroattivamente. La legge italiana stabilisce che la revoca si applica solo a partire dal 7 giugno 2021, escludendo i contratti conclusi prima di quella data. Gli autori avevano sostenuto che questa limitazione temporale fosse contraria allo spirito della Direttiva, ma il Tribunale ha precisato che la norma riguarda solo i contratti futuri e non quelli già in essere. La Direttiva, infatti, a detta del Tribunale, non prevede un’applicazione retroattiva della revoca, né i lavori preparatori indicano eccezioni a questa regola. Il Tribunale di Firenze ha affermato che la revoca introdotta dalla Direttiva CDSM e recepita dal d.lgs. 177/2021 si applica solo ai contratti conclusi dopo il 6 giugno 2021, in conformità con l’art. 3 di tale decreto. Dunque, esaminando anche la disciplina generale dei contratti, non risultava un inadempimento degli obblighi contrattuali. Quindi, il Tribunale ha rigettato la domanda degli attori, con le spese di lite a loro carico, poiché la convenuta non si è costituita.⁷ Per la verità, come già osservato, quale sia l’intendimento esatto del legislatore eurounitario resta opinabile, tenuto conto peraltro della necessità di assicurare l’effetto utile della riforma e di non generare ingiustificate sperequazioni.

1.6 Sulla legge applicabile – diritto internazionale privato

La Direttiva CDSM, al considerando 81, richiama il carattere imperativo l’art. 3(4) del Regolamento Roma I osservando che “*Dovrebbe pertanto applicarsi l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) in virtù del quale, qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la*

⁷ Trib. Firenze, 4 aprile 2023, n. 1094., in *Il Diritto di Autore*, 2024.

scelta della legge applicabile, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni relative alla trasparenza, ai meccanismi di adeguamento contrattuale e alla procedure di risoluzione alternativa delle controversie stabilite nella presente direttiva, come applicate nello Stato membro del foro". Riconoscendo la posizione vulnerabile degli autori e cercando di correggerla attraverso un quadro normativo vincolante di tutela, il diritto europeo avrebbe dovuto estendere questo carattere imperativo anche al diritto internazionale privato, istituendo una competenza giurisdizionale protettiva a favore dell'autore, simile a quella riconosciuta ai lavoratori e ai consumatori nel diritto internazionale privato.⁸ Presupposto per l'applicazione dello schema di protezione delineato dal considerando è infatti che la controversia sia sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro.

2. PROPOSTA DI RIFORMA

- **Chiarificazione della disciplina di recepimento** – L'art. 107, comma 2, l.a., così come numerose altre disposizioni introdotte in occasione del recepimento della Direttiva CDSM presentano una formulazione involuta e inutilmente complessa, che rende a tratti imperscrutabile l'esatto significato precettivo della disposizione. Andrebbe pertanto rivista anzitutto sul piano espressivo, oltre che su quello sostanziale per le ragioni già viste e richiamate di seguito.
- **Rimozione di sovrapposizioni e incoerenze** – La revisione dell'art. 107 co. 2 l.a. dovrebbe puntare a chiarire il rapporto tra il diritto alla remunerazione contrattualmente concordata e l'applicazione di altre disposizioni sulla remunerazione sparse nella l.a. Ciò al fine di eliminare gli equivoci relativi alle possibili o pretese sovrapposizioni dei diritti a remunerazione ed in ogni caso per chiarire a chi spettino (eventualmente depurando le disposizioni in questione di aggiunte apparentemente ingiustificate) e su chi incombono (notevole sul punto il dubbio relativo alla remunerazione ex art. 46 co. 4 l.a. per la proiezione in sala dei film).
- **Semplificazione del quadro complessivo della disciplina** – Il complesso delle norme relative al diritto secondario d'autore, ai diritti a remunerazione nei confronti degli utilizzatori, alla gestione collettiva e agli spazi entro i quali è fruibile la contrattazione collettiva meriterebbe una risistemazione complessiva volta a superare l'attuale stratificazione dovuta ad interventi di riforma assai importanti ma sempre puntuali e spesso non adeguatamente coordinati.

⁸ TREPPOZ E., *Le droit contractuel des auteurs – Aspects de droit international privé*, Propriétés intellectuelles, 2021, 60.

- **Revisione della nullità delle clausole** – Il legislatore italiano ha scelto di rendere effettivo il diritto alla remunerazione adeguata e proporzionata introducendo una causa di nullità del contratto di cessione o licenza che non lo rispetti (art. 107 co. 2 l.a.). Pare ai più che questa nullità sia da intendersi come parziale, relativa e finalizzata a consentire una rideterminazione del compenso da parte del giudice in mancanza di accordo tra le parti. Se questo è l'obiettivo, potrebbe essere perseguito in modo più lineare semplificando la norma per eliminare confusioni e incertezze. La previsione della nullità del contratto potrebbe essere abbandonata in favore della previsione di un diritto all'adeguamento del compenso inadeguato e sproporzionato ancorché in assenza dei presupposti specifici dettati dall'art. 110-quinquies l.a., esercitabile davanti a un organo giurisdizionale o di mediazione, valorizzando il ruolo tecnico di supporto dell'AGCOM. Da conservare ed anzi enfatizzare sembra il ruolo della contrattazione collettiva per la definizione di schemi e livelli di remunerazione minimi settoriali.
- **Adeguamento contrattuale, catena dei diritti e revoca** – Risulterebbe necessario chiarire le modalità di applicazione del meccanismo di adeguamento contrattuale in relazione ai diversi diritti di utilizzazione e agli aventi causa e ai contratti successivi nella catena di sfruttamento, in modo da garantirne la piena efficacia. Occorre inoltre definire procedure standard in caso di risoluzione dei contratti per mancato sfruttamento, fornendo indicazioni chiare sugli effetti a cascata sui contratti collegati.
- **Creazione di un registro centralizzato delle opere per identificare autori e AIE** – Il complesso delle disposizioni sulla remunerazione adeguata e proporzionata sollecita un ripensamento del ruolo dei registri pubblici delle opere (ed eventualmente delle prestazioni protette). Un sistema centralizzato, completo e standardizzato che colleghi tutte le opere ai rispettivi autori e contributori con un ID unico condiviso e record degli atti di disposizione nonché dei mandati alla gestione eventualmente conferiti renderebbe più agevole l'applicazione delle regole qui considerate.
- **Tutela dei creatori nell'era dell'Intelligenza Artificiale** – Occorre avviare una riflessione sulla opportunità di integrare la normativa europea o nazionale con strumenti specifici volti a proteggere autori e AIE, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, di fronte all'impatto crescente dell'Intelligenza Artificiale. Accordi come quelli tra Universal Music Group e Udio o Warner Music Group e Suno sembrano mostrare che i meccanismi di opt-out e opt-in

possano garantire agli autori il controllo sull'uso delle proprie opere generate con AI e una remunerazione proporzionata, salvaguardando il contributo umano e l'equità nella creatività.⁹

- **Applicabilità temporale e retroattività** – L'attuale incertezza andrebbe superata prevedendo una disciplina specifica per gli effetti futuri di contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, così da confermarne l'applicabilità agli stessi e da definire in modo specifico le misure di accompagnamento che risultino indispensabili.
- **Una possibile revisione della disciplina relativa al ruolo di AGCOM¹⁰** - Preso atto del ruolo centrale attribuito dal legislatore recente all'Autorità Garante delle Comunicazioni nel sistema del diritto d'autore, parrebbe consigliabile procedere alla redazione di una disciplina organica che definisca accuratamente i poteri dell'Autorità, distinguendo tra funzione regolamentare, attività di controllo, funzione sanzionatoria, compiti di mediazione ed eventualmente decisione. Ciò anche al fine di garantire imparzialità e trasparenza nonché adeguata dotazione rispetto alle molte funzioni attribuitele.
- **Uniformità internazionale** – Il diritto europeo dovrebbe affrontare in modo esplicito e diretto la questione relativa alla giurisdizione e legge applicabile in relazione ai contratti relativi ai diritti d'autore e connessi nonché alle pretese a compenso ex lege previste da diversi ordinamenti nazionali. Ciò anche al fine di risolvere le incertezze legate ai rapporti transfrontalieri in un quadro nel quale le discipline nazionali sono ancora lontane da un livello adeguato di armonizzazione, del resto non favorita dal carattere ampiamente flessibile delle disposizioni dettate dagli artt. 18 ss. dir. CDSM.¹¹

⁹ Sul tema V. D3.2 *Report sui trend nei modelli di business e sulle innovazioni nell'industria creativa*.

¹⁰ Sull'intervento di regolazione di AGCOM riguardo alla remunerazione adeguata e proporzionata V. D3.1. *Report di mappatura sull'attuazione della direttiva CDSM in Italia. Il principio dell'equa remunerazione nei contratti di sfruttamento*.

¹¹ STUDY Requested by the JURI Committee, *Buyout contracts imposed by platforms in the cultural and creative sector*, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies, 2023, 61-64.